

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ: ГЕОЛОГИК ВА ГЕОМОРФОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРНИ ИЛМИЙ ВА АМАЛИЙ ТАҲЛИЛИ (2000- 2020 ЙИЛЛАР)

Қосимова Хурсаной

Назиржон қизи

Фарғона давлат университети

магистранти

Ҳамидов Абдусамад

Абдумаликович

Фарғона давлат университети доценти,

Фарғона политехника институти доценти

abdusamad hamidov56@gmail.com.

Аннотация: Ушбу мақолада Фарғона водийсида 2000-2020 йилларда олиб борилган геологик ва геоморфологик тадқиқотларни илмий ва амалий натижалари атрофлича кўриб чиқилган, таҳлил қилинган ва геоэкологик асослари ишлаб чиқилган

Калит сўзлар: Геология, геоморфология, стратиграфия, лландоверий яруси, палеогеография, антиклинал, синклинал, массагет яруси, ётқизиклар, молласс, тектоник тузилиши, депрессия, геологик съёмка, геологик тузилиши.

Abstract: In this article, the scientific and practical results of the geological and geomorphological research conducted in the Fergana Valley in 2000-2020 are thoroughly reviewed, analyzed, and geoecological foundations are developed.

Key words: Geology, geomorphology, stratigraphy, Llandoverian layer, paleogeography, anticlinal, synclinal, massage wound, deposits, mollass, tectonic structure, depression. geological image, geological structure.

КИРИШ. Фарғона водийсининг геологик тузилиши анча мураккаб. Уни мутахассислар томонидан чуқур ва атрофлича ўрганилиши натижасида маълум қонуниятлар аниқланди. Агарда Г.Д.Романовский (1884,1887,1890), И.В.Мушкетов (1886,1906), илк бор асосий ётқизиклар тўғрисида бирламчи стратиграфик бўлинишларни асослашга интилган бўлса, В.Н.Вебер (1910,

1937), А.Д.Архангельский (1916), Д.И.Мушкетов (1912), Д.В.Наливкин (1926), Н.П.Васильковский ва бошқ. (1939) ётқизикларнинг стратиграфик жихатдан янада аниқроқ бўлишига катта ҳисса қўшдилар. Кейинги босқичда О.С.Вялов (1936), В.И.Попов (1940), Б.А.Петрушевский (1948), В.Г.Клейнберг (1954), М.Н.Грамм (1962), А.М.Габрильян (1948), Н.Е.Минакова (1937), Ф.Р.Бенш (1958), О.И.Сергунькова (1958) ва бошқа кўплаб йирик мутахассисларнинг муттасил тадқиқотлари натижасида ётқизикларнинг ҳозирги кундаги ҳақиқатга жуда яқин геологик тузилиши тўғрисида натижаларга эга бўлинди [1].

Ушбу ҳудуднинг геологик ва тектоник ривожланиш тарихини ўрганиш натижалари унинг геоморфологик хусусиятлари ҳамда рельефининг тараққиётини илмий англашда негиз вазифасини ўтайди. Фарғона водийсининг геоморфологик тузилишини ўрганиш илк бор И.В.Мушкетов (1886), Д.И.Мушкетов (1912), Д.В.Наливкин (1926) томонидан амалга оширилган. Улар ҳудуд орографияси, асосий геоморфологик элементларини геологик тараққиёти билан боғлиқлиги тўғрисида бирламчи илмий фикрларни асослашган. 1909 йилдан эътиборан Фарғона чўкмасининг геологик тузилишини барқарор равишда ўрганиш бошланганлиги туфайли ҳудуднинг геоморфологияси бўйича ҳам биринчи илмий асосланган назарий қарашлар нашр этила бошланди.

В.Н.Вебер (1910, 1930) нинг адир рельефи ва ёйилма конусларининг генезиси бўйича илмий ғоялари ҳозирга қадар ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Унинг фикрича, шунингдек Н.П.Васильковскийнинг (1948) тасдиқлашича, Фарғонанинг тоғ этаклари ва адирлари бу қадимги сув оқимларининг субаэрал дельталаридир, улар юқори плиоцен ва қуйи плейстоценнинг тектоник ҳаракатлари натижасида эпейрогеник кўтарилган. Фарғона водийсининг геоморфологик тузилиши ва рельеф ҳосил қилувчи омилларини чуқур таҳлил қилган ҳолдаги натижаларнинг нашр этилиши

ҳамда уларнинг маълум босқичларда такомиллашиб бориши ҳам ўз тарихига эга. 50-йилларда Ю.А.Скворцов, Н.П.Васильковский, Н.Л.Корженевский, К.В.Курдюков, О.Ю.Пославская ва бошқаларнинг мунтазам тадқиқотлари натижасида ҳудуднинг рельеф тузилиши тўғрисида маълум маълумотлар йиғилди. Булар Ю.А.Скворцов ва О.Ю.Пославская томонидан атрофлича таҳлил қилиниб, «Фарғона водийси» (1954) фундаментал асарда эҳлон қилинган [2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Ўтган асрнинг 50-йиллари охири ва айниқса, 60-90-йилларда Фарғона водийси ҳудуди геолог, географ ва тупроқшунослар томонидан ўрта ва йирик масштабларда мунтазам ўрганила бошланиши муносабати билан илмий натижаларни чоп этиш ҳажми ҳам ортиб борди. И.С.Шчукин (1947), М.А.Панков (1954), М.М.Маматқулов (1959, 1964,1970), А.А.Юрьев (1958), Ю.Геллер (1958), Ю.Я.Кузнецов (1960), Ғ.О.Мавлонов (1960), Н.А.Кнесарин (1960), О.К.Чедия (1962, 1965), Н.Л.Корженевский (1963),Ю.Султонов (1965), А.А.Абдулқосимов (1964, 1983), Ғ.О.Мавлонов, А.Нурматов (1972), И.Абдуғаниев (1976), А.Мақсудов (1990), К.М.Боймирзаев (1995) ва бошқаларнинг илмий ютуқлари натижасида Фарғона водийсининг рельеф тузилиши, палеогеоморфологияси, геоморфологик картасини тузиш, рельеф ҳосил қилувчи омилларни ўрганиш, геоморфологик районлаштириш ва бошқа соҳалар бўйича улкан ишлар амалга оширилди.

Тўртламчи даврнинг геологик тарихи Фарғона водийсида ўзига хос. Бу давр геологиясини ўрганиш натижалари Ғ.О.Мавлонов ва А.Н.Нурматов (1972)нинг монографиясида кенг миқёсда амалга оширилган. Ётқизикларнинг стратиграфияси, генетик типлари, литологияси бўйича тадқиқот натижалари ҳамда ҳудуднинг геоморфологияси, неотектоникаси ва палеогеографияси таҳрифига кенг ўрин берилган.

Фарғона водийсини геоморфологик тадқиқотларнинг ўзига хос полигони деб баҳоласа бўлади. 1935-1936 йилларда Н.П.Васильковский Сўх водийсида жуда ҳам кам бурмаланган конгломератлар қатламини тадқиқ қилиб, уни «сўх қатлами» деб атаган ва вужудга келиш вақтига кўра, у кейинчалик қуйи тўртламчи давр комплекси ёки свитасига мансуб, деб айтила бошланди. Аслида Сўх комплекси конгломератлари дарё ҳавзасининг рельефида маълум геоморфологик денудация юзасини тавсифлайди.

Н.П.Васильковский ғояси асосида Ю.А.Скворцов «тошкент», «мирзачўл», «сирдарё» геоморфологик юзалар ёки комплексларини ажратган. Булар ҳозирда Ўрта Осиё ҳудуди бўйича жойига қараб уларга стратиграфик жиҳатдан мос келадиган турли номлардаги комплекслар ажратилган ва геологик ҳамда геоморфологик карталарга туширилган

Фарғона водийсини геологик, палеогеографик, тектоник ва геоморфологик тадқиқ қилиш тарихида Н.П.Васильковскийнинг ҳам муносиб ўрни бор. У ўзининг тадқиқотларини 20-йилларнинг охири ва 30-йилларнинг бошида бошлайди. 1935 йили ўзининг шахсий концепцияси негизида Фарғона водийсининг тўртламчи даврдаги ётқизикларини стратиграфик нуқтаи назардан ажратади. У Фарғона водийси мисолида бутун Ўзбекистон ҳудуди учун эрозион - аккумулятив цикллар ғояларини мужассамлаштирди.

Фарғона водийсининг геологик-геоморфологик тадқиқ қилинишини асосий яқунлари ва замонавий қарашларнинг асосида ётувчи ғоялар, йўналишлар мукамал ёритилган “Фарғона водийси” (1954) коллектив муаллифлар монографиясида Н.П.Васильковский таъкидлайдики, Фарғона водийси, Ўрта Осиёнинг тектоник структураси элементлари орасида Шимолий ва Марказий ёйларини ўз ичига олади. Шимолий ёйга уни ўраб турган тоғлар ва тоғ олди районлари ҳамда Фарғона водийсидан шимолдаги ҳудудлар, Марказий ёйга Фарғона водийсини шарқдан ва жанубдан ўраб турган тоғлар киради [3].

Фарғона водийсини геоморфологик жиҳатдан ўрганиш натижаларининг нашр этилиши муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади. Ҳозиргача чоп этилган ишлар орасида бизнингча, И.С.Шчукин (1947), М.М.Маматкулов (1959,1964) ва Ғ.О.Мавлонов, А.Н.Нурматовнинг (1972), ишлари ҳамма жиҳатдан мантиқий тўлиқ ва буткул илмийлиги билан фарк қилади. Бу ишланмаларда водий табиатига атрофлича ва чуқур геоморфологик тафсилот берилган. Уларда XX аср давомида водий рельефини ўрганиш бўйича эришилган барча илмий ғоялар, тадқиқот ёндошувлари ва усуллари натижалари мужассамлашган.

Фарғона водийсининг геологик ва геоморфологик тузилишида адабиётлар таҳлили қуйидаги натижаларга эга бўлди:

1. Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларнинг геологик ва геоморфологик тузилиши ҳақида энг қадимги маълумотлар ҳитой, грек ва араб манбаларида учрайди.

2. Фарғона водийсининг географияси, геологияси, табиий бойликлари ҳақидаги маълумотлар Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг 1494-1530 йилларни ўз ичига қамраган “Бобурнома” тарихий-географик асарида мавжуд.

3. Александр Фон-Гумбольдт ўзининг “Марказий Осиё” асарида Ўрта Осиёнинг шарқий қисмида фойдали қазилмалар жуда кам деган хулосага келган, бу фикр қанчалик нотўғри эканлиги фақатгина XX асрда узил-кесил исботланди.

4. Фарғона водийсининг геологик ва геоморфологик ўрганилишига, айниқса, XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб катта эътибор берилди. Ўрта Осиёнинг геологик тузилишини рус сайёҳ ва табиатшунослари томонидан ўрганиш шу қадар кенг қулоч ёздики, бу ҳол илк бор юксак илмий натижаларга эришишга олиб келди, фан тарихида ушбу босқич классик давр деб қарор топди (Азатрян А. А, 1960). Мазкур даврда Ўрта Осиёнинг бошқа қисмларидаги каби Фарғона водийсида ва унга қўшни ҳудудларда

Н.А.Северцов, И.В.Мушкетов, В.А.Обручев, К.И.Богданович, А.Ф.фон-Миддендорф ва бошқалар географик ва геоморфологик тадқиқот ишларини олиб бордилар. Бу илмий тадқиқотларнинг натижаси сифатида И.В.Мушкетовнинг классик “Туркистон” (1886) ҳамда А.Ф.фон-Миддендорфнинг “Фарғона водийси очерклари” (1882) асарлари ва бошқалар вужудга келди [4].

НАТИЖАЛАР.1900-1917 йиллар мобайнида Фарғона водийсида кўплаб геолог мутахассислар тадқиқот ишларини олиб бордилар. Улар ўлканинг табиати, геологик ва геоморфологик тузилишлари, фойдали қазилмалари, стратиграфиясини тадқиқ қилишда катта илмий ишларни амалга оширди. Масалан, И. В. Мушкетов, В. Н. Вебер, Д. В. Наливкин, В. Г. Мухин, В. В. Иванов, Ф. И. Чернишев, А. В. Фасс, М. М. Бронников, К. Н. Марков, Б. Королрков, Д. И. Мушкетов, К. И. Арсенрев, А. Н. Митинский, К. П. Калицкий, Г. Д. Романовский, Д. В. Соколов, А. Д. Архангельский ва бошқалар Фарғона водийсида кенг миқёсда тадқиқотлар билан шуғулландилар. Бу вақтда ўлкада руслардан ташқари ыарблик олимлар ҳам тадқиқот ишлари билан машъул эдилар. Масалан, Р.Помпелли, В.Девис, Е.Х. Хентингтон, М.Фридрихсон, Г.Мерцбахер, В.Рикмерс, Ф.Махачек ва бошқалар Чотқол тизмалари ҳамда Помир тоғларида музликлар, эпейрогеник ҳодисалар муаммолари ва геологик, тектоник тузилишларини ўргандилар.

Фарғона водийси заминининг тузилишини ўрганишдаги асосий натижалари тизими қуйидагилардан иборат бўлди:

1. 1886-1888 йилларда В.А.Обручев ва К.И.Богдановичларнинг эол кумларининг пайдо бўлиши, рельеф шакллари ва тўзима кумлар динамикасининг таснифига оид илмий қарашлари вужудга келди.

2. Чўл кумлари генезиси ва геоморфологиясига оид янги фикрлар тизими таркиб топди, яъни А.Ф.фон-Миддендорф чўлдаги кумларни дарё ётқизикларидан пайдо бўлганлигини таъкидлайди, айти вақтда тўзима

қумларнинг воҳага бостириб келишини олдини олишга қаратилган муҳим тадбирларни тавсиясини беради.

3. Геологик ривожланиш тарихининг асосий хусусиятлари аниқланди, хусусан, геологик ўтмишда ўсимлик ва ҳайвонлар эволюциясини ривожланиши ўрганилди, яъни Фарғона водийсининг тўртламчи давргача бўлган геологик тарихига ҳамда тўртламчи даврдаги геологик тарихига И.В.Мушкетов ўзининг классик асари “Туркистон”да қисман фикр юритиб дастлабки ғояларни ривожлантирган: масалан, водийни ўраб турган тоғларни жойлашиш хусусиятларини (К.Рихтгофен ва А.Гумбольдтларни орографик тузилмаларини қаттиқ танқид қилади) илмий асослаб беради ҳамда ўсимлик ва ҳайвонлар эволюциясини геологик ўтмиш даврларда қандай ривожланганлигининг биринчи илмий тахминларини беради.

4. Худуднинг оригинал орографик тузилмаси яратилди, у ўлкани геологик тарихи ва тектоник хусусиятлари билан боғланади [4].

МУҲОКАМА. Фарғона водийси табиатини тадқиқ қилиш, геологик ва геоморфологик ғоялар эволюцияси геологик қидирув, қурилиш, ирригация ва мелиорация ишлари билан чамбарчас боғлиқ ҳолатда олиб борилди. 1918-1945 йиллардаги геологик ва геоморфологик тадқиқотлар бундан олдинги даврда олиб борилган тадқиқотлар негизида ўша даврда эришилган ютуқларга ёндашилган ҳолатда олиб борилди. Масалан, К.И.Богданович (1890), В.Н.Вебер (1903/06), И.В.Мушкетов (1911/12/15/24), А.Д.Архангельский (1916), Д.В.Наливкин (1915), С.Я.Соколов (1912). А.И.Янишевский (1918) ва бошқаларнинг асарларида Фарғона водийсининг тектоник тузилиши, палеонтологияси, палеогеографияси, тоғ жинсларининг генезиси, фойдали қазилмалар географияси ва геологик тарихи, асосий морфоструктура ва морфоскульптураси элементлари ҳақида кўплаб илмий очерклар” маълумотлар мавжуд.

Д.В.Наливкиннинг 1926 йили босмадан чиққан “Туркистон геологияси монографияси Геология комитети, Ўрта Осиё бошқармасининг Гидрология бўлими, Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими, Аҳолини кўчириш бошқармаси ходимларининг экспедицион ва стационар тадқиқотларидаги маълумотлари, Ўрта Осиё Университети ва бошқа ташкилот ҳамда муассасаларнинг тадқиқот натижалари асосида ёзилган монографияда Фарғона водийсининг ўша давргача тадқиқ қилинган тоғ жинслари, қуйи палеозой ётқизикларидаги фауна вакиллари кенг ёритиб берган ва ўлканинг тектоник тузилиши, геологик ривожланишини умумий хусусиятлари асосланган.

Д.Н.Наливкин монографияни сўз бошида шундай ёзган: - “И.В.Мушкетов ва В.Н.Веберлар томонидан Жанубий Фарғонадаги 1:10000 масштабдаги геологик соёмкаси Туркистон геологиясини ўрганишдаги жуда катта асосдир” (Наливкин, 1926).

Жанубий ва Шарқий Фарғонада олиб борилган ушбу геологик съёмка 1928 йили тадқиқотчилар томонидан ниҳоясига етказилди. В.Н.Вебер Фарғона водийсининг жанубий қисмини классик таорифини ёзган олим ҳисобланади. Унинг регионал геологик тадқиқотлар олиб бориш услубини нафақат Ўрта Осиёда, ҳаттоки бошқа мамлакатлардаги геолог олимлар ҳам ўргандилар [5].

Фарғона водийсида ва Ўрта Осиёнинг бошқа регионларида олиб борилган геологик тадқиқотлар натижаси бўлиб Ўрта Осиёнинг 1:40000 масштабдаги геологик ҳаритаси ҳисобланади. Бу ҳарита Геология комитети томонидан 1925 йилда босмадан чиқарилди.

Улуғ Ватан Уруши олдида Фарғона водийсининг геологияси ва тектоникаси билимдони Н.П.Васильковскийнинг бир қатор умумлашма янги ғоялар ва қарашларга бой бўлган ишлари босмадан чиқади. Бу ишларга асосан Қўқон геологик ҳаритаси ва унга тушунтириш хати ҳамда “Ўзбекистон ССР тектоникаси бўйича материаллар” ни киритиш жоиз.

Фарғона водийсида олиб борилган геологик-геоморфологик тадқиқотлар давомида ўзининг янги илмий қарашлари билан С.С.Шульц (1937) майдонга чиқади. У тадқиқотларда тўртламчи даврдаги неотектоник ҳаракатлар натижасида бурмаланган тоғ жинсларини силжишини, Тяншан тоғларидаги ёш тоғ жинсларини деформацияси натижасида текисланишини тавсифлаб беради.

В.И.Поповнинг “Ғарбий Тяншан тоғларининг кўтарилиши ва чўкиш тарихи” номли монографиясида Фарғона водийси бўйича қилинган тадқиқот материалларига кенг ўрин берилган ва булар Ўрта Осиё бўйича тўпланган литологик ва тектоник маълумотларни умумлаштирилишига сабаб бўлди.

В.И.Поповнинг Фарғона водийси ва Тошкент бўйи районларидаги тадқиқотларини илмий ва амалий аҳамиятини асосий томони шунда эдики, у чуқур бурьулланган қудуқларнинг чиқарган жинсларини ва ўша жойни тектоник структураларини ўрганишда ритмостратиграфик усулни қўллади ва ишлаб чиқди [6].

30-йиллардаги Б.Н.Наследовнинг геологик тадқиқотлари жуда баракали бўлди. Унинг Қорамозорда саноатбоп металл (заҳираси 1,5 млн т. бўлган кўрғошин ва рух) конлари борлигини аниқлади. Кейинги тадқиқотлар эса Б.Н.Наследовни бу район тўғрисидаги илмий фикрларни нақадар тўғри эканлигини тасдиқлади ва ҳатто Қорамозор алоҳида металлоген район эканлигини тан олинди.

Фарғона водийси ва Тяншан тоғларида тадқиқотлар олиб борган тадқиқотчилар Б.А.Петрушевский ва В.И.Поповлар ҳудудни ҳозирги морфоструктураси генезисини тушунтириш ва таҳлил қилишда бурмали структураларни аҳамиятига эотибор бермай палахсали кўтарилмаларни ролини таъкидлайдилар ва бунда асосий эотиборни синиқлар деформацияси ва ёриқлар таснифига қаратадилар.

Фарғона водийсидаги геологик қидирув ишларига асос солган тадқиқотчилар В.Н.Вебер ва Б.Н.Наследовларнинг илмий тадқиқот натижалари ҳамда ўша даврларда олиб борилган барча тадқиқотлар натижаларини умумлаштирилиб, Фарғона водийсида бир нечта металлогеник район ва минтақалар ажратилди;

1. Чотқол-Қурама полиметалл рудали район;
2. Чотқол рудали райони;
3. Жанубий Фарғона суррма-симоб ва полиметалл рудали минтақалари.

Фарғона водийсини рельефи, геологияси, тектоникаси, стратиграфияси ва бошқа йўналишлардаги қилинган илмий тадқиқотлар ҳақидаги маълумотлар В.Н.Вебер, Д.И.Мушкетов (1915), В.А.Николаев, В.Н.Огнев (1930), О.К.Ланге (1937), Н.П.Васильковский (1935), Н.Е.Минакова (1937) ва бошқаларнинг ишларида кўриш мумкин.

Фарғона водийси геоморфологиясига бағишланган махсус тадқиқотларни Н.Е.Минакова ишларида ёритилган. У водий ва уни ўраб турган тоғларда қуйидаги геоморфологик зоналарни ажратади:

- 1) Баланд тоғлик,
- 2) Асосий тизмалар ва тоғ олди,
- 3) Адирлар,
- 4) Марказий Фарғона (Фарғона чўкмаси).

Н.Е.Минакова (1937) ҳар бир зонани морфогенезисига алоҳида қисқача маълумот бериб “Адирлар” зонасига алоҳида эотибор беради ва шундай дейди: - “Адирлар юмшоқ ва шу билан бирга жуда чигал рельефга эга” [7].

Шуни алоҳида қайд қилиш керакки, Фарғона водийсининг геоморфологик тадқиқ қилинишида зоналарга ажратиш секин-аста геоморфологик районлаштириш тамойилига олиб келди. Зоналарга ажратиш тамойилини қўлланилиши рельефни турларга ажратиш ва геоморфологик районлаштириш тамойилларидаги тадқиқотларни ривожланишига сабаб

бўлди. Буларни О.К.Ланге (1937), Н.П.Васильковский (1935), М.А.Панков, Ю.А.Скворцов ҳамда О.Ю.Пославская (1948, 1954) ва бошқаларнинг илмий ишларида ҳам кўришимиз мумкин.

ХУЛОСА.1961-1995 йилларда Фарғона водийси ва унинг атрофида геологик ва геоморфологик йўналишдаги илмий тадқиқотлар давом этди.

Фарғона водийсида ва умуман республикада амалий мақсадлар билан боғлиқ бўлган муҳандислик геологияси (Г.О.Мавлонов, А.И.Исмоилов ва бошқ.) амалий геоморфология, неотектоника, (О.К.Чедия, Е.Я.Ранцман ва бошқ.), мелиоратив гидрогеология (М.М.Крилов, Н.Н.Хожибобоев ва бошқ.) фаннинг бошқа йўналишлари бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бордилар. Масалан, Фарғона водийси моласслари билан 1932-1936 йилларда Г.И.Шатов ва бошқалар шуғулланишган бўлса, 1960 йилларга келиб водий моласслари билан Д.И.Хусанбоев, А.А.Валиевлар шуғулландилар. Д.И.Хусанбоев Фарғона водийсининг кайназой эраси моласслари билан шимоли-шарқий Фарғонада шуғулланади, А.А.Валиев эса 1962 йили водий моласслари стратиграфиясини Ўрта Осиё моласслари стратиграфияси билан кўшиб олиб борди. Моласслар билан боғлиқ бўлган фойдали қазилмалар 1934-1968 йилларда кўп олимлар томонидан тадқиқ қилинди. Масалан, Фарғона водийсидаги моласс ётқизиқлари билан боғлиқ нефть конлари муаммоси билан А.С.Уклонский, В.И.Попов, Г.И.Шатов, Б.Е.Мосеев, С.Н.Симонов, В.Г.Клейнберг, Ф.М.Габрильян, А.М.Хуторов, Г.И.Грачев, О.А.Рижков, П.К.Азимов, И.Б.Розенберг, М.С.Сайдалиева, Ф.З.Сагидова, А.Х.Нумонов, Х.А.Рафиқович, Е.В.Кудряшов, В.А.Бабадани, Э.И.Атаулин, А.Р.Хўжаев ва бошқалар шуғулланган эдилар.

Фарғона водийси, жумладан, Ўзбекистон ҳудудида олиб борилган геоморфологик тадқиқотларнинг кейинги ривожланиши асосан қуйидаги йўналишлар бўйича олиб борилди:

1. Палеогеографик ва палеогеоморфологик тадқиқотларни чуқурлаштириш;

2. Рельеф ҳосил қилувчи геодинамик жараёнларни янада мукамалроқ тадқиқ қилиш (сел, эрозия, емирилиш, крастсуффозия, гравитацион жараёнлар, дефляция ва бошқ.).

3. Масофадан туриб бошқариш усулларида кенг кўламда фойдаланилган ҳолда муфассал геоморфологик хариталаштириш ишларини йўлга қўйиш.

4. Антропоген геоморфология муаммоларининг ечишни, ҳал қилишни оптимал усулларида ишлаб чиқиш ва бошқ.

1918-1945 йиллар мобайнида Ўрта Осиё, жумладан, Фарғона водийси ва унга туташ ҳудудларда геологик ва геоморфологик тадқиқотлар билан ФА уюштирган экспедициялар, 1920 йиллардан бошлаб Ўрта Осиё давлат университети олимлари, Ўрта Осиё Геология комитети атрофида уюшган олимлар, 1928 йили ФА Экспедицион Тадқиқотлар Комиссияси (ЭТК) томонидан 1928-1935 йиллардаги Қирғизистон мажмуали экспедицияси, 1930-1931 йиллардаги Тожикистон экспедицияси, 1932-1936 йилларда ташкил этилган Тожик-Помир экспедицияси ва ниҳоят 1943 йилда ташкил этилган Ўзбекистон ФА атрофида уюшган геолог олимлар атрофлича шуғулландилар.

1946-1960 йиллар мобайнида геология соҳасида ўзбек металлогениясининг асосчиси Х.М.Абдуллаев. гидрогеология соҳасида А.А.Худойбердиев ва бошқаларнинг илмий тадқиқотлари ўзининг илмий натижаларининг теранлиги, тадқиқот кўламининг кенглиги билан алоҳида аҳамият касб этган.

Умуман, Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларни XX аср бошида 1995 йилгача геологик ва геоморфологик ўрганилишини учта даврга бўлиш мумкин:

- биринчи давр. 40-йилларгача ҳудудда майда масштабли геологик соёмка ишлари олиб борилди ва алоҳида рудали қазилма бойликлари ҳамда уларни конлари аниқланди. Бу давр ҳақидаги асосий маълумотлар С.Ф.Машковцев, Б.Н.Наследов, В.И.Попов, К.Н.Ведланд, Н.П.Васильковский, А.В.Королрев, Ф.И.Вольфсон, И.В.Дугаев ва бошқаларнинг асарларида асосланган.

- иккинчи давр. 1940 йилдан 1960 йилгача бўлган даврни ўз ичига олади. Бу даврда Фарғона водийсида ўрта масштабли геологик соёмка ишлари ниҳоясига етказилди. Геологик-геоморфологик мажмуали ўрганиш ва тадқиқ қилиш кенг кўламда бошлаб юборилди. Стратиграфия, магматизм, тектоника, металлогения, патрография ва бошқа йўналишлар бўйича илмий, мавзули тадқиқот ишлари олиб борилди.

Учинчи давр. 1961 йилдан ҳозирги кунгача бўлган даврни ўз ичига олиб, бу даврда халқ хўжалигини ривожлантириш учун саноат хом-ашё минерал ресурслар билан таъминлашни ҳамда геологик фундаментал тармоқларни янада тараққий қилдириш учун кенг кўламда геологик қидирув ва илмий тадқиқот ишларни амалга оширишни тақозо қилди. Бундан ташқари Фарғона водийсини геологик тузилиши, тектоникаси, геоморфологияси, орографияси янада чуқурроқ ўрганиш, фойдали ресурсларни янада кўпроқ топишни асосий йўналиш қилиб қўйди.

2000-2020 йиллар орасида Фарғона водийсида геологик-геоморфологик тадқиқотларни кўлами анча пасайганини кўришимиз мумкин. Олиб борилган тадқиқотлар ҳам умумий ҳудуд бўйича эмас балки, ареаллар шаклида олиб борилиб асосан амалий мақсадларда амалга оширилди.

2000-2020 йиллар орасини Фарғона водийсида геологик-геоморфологик тадқиқотлар илмий мақсадларда тўлақонли олиб борилмади деб баҳолаш мумкин.

Эндиликда мамлақтимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2021 йилдаги геология соҳасини ривожлантириш бўйича қабул қилинган қарори яна мамлақатда, жумладан бу соҳани ривожланишига туртки бўлиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Рахимбеков Р.У., Донцова З.Н. Из истории изучения природы Средней Азии. -Ташкент: //Изд-во, «Ўқитувчи». -1970. -С.3-271.
2. Вебер В.Н. Геологические исследования в Фергане 1909-1910 г.г. //Изв. Геол. ком., СПб. Т.29. -№8. 1910. -С.44-51.
3. Васильковский Н.П. Геологическое строение Западной Ферганы. //Изд. Ком, по делам геол. При СНК СССР. 1941. -С.47-50.
4. Ҳамидов А.А. ва бошқ. Фарғона водийси ландшафтларини литоген асосини ўрганишнинг асосий илмий натижалари Сб. науч. Тр. КУУ. Ош, 2003 -С. 215-218.
5. Наливкин Д.В. Очерк геологии Туркестана. -Ташкент-Москва: 1926. -.48.
6. Попов В.И. Геологические условия формирования кайназойских моласс Ферганы. // Изд-во ком. наук. УзССР. -Ташкент: -1940. -С.3-126.
7. Минакова Н.Е. Основные черты геоморфологии Ферганы. //Соц. наука и тех. -№3-4. Изд-во ком. наук УзССР. -Ташкент: -1937. -С.34-80.